

УДК 342.565.2:347.98

Чиркін Антон Сергійович –

канд. юрид. наук, доцент кафедри державного будівництва
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
a.s.chyrkin@nlu.edu.ua

Anton S. Chyrkin –

candidate of juridical sciences,
associate professor of the Department of State Building
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
a.s.chyrkin@nlu.edu.ua

Шаповалова Валерія Дмитрівна –

студентка факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
valeriashap17@gmail.com

Valeriia D. Shapovalova –

student,
Faculty of the Prosecutor's Office
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
valeriashap17@gmail.com

Мосейчук Катерина Андріївна –

студентка факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
maseychuk20@gmail.com

Kateryna A. Moseichuk –

student,
Faculty of the Prosecutor's Office
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
maseychuk20@gmail.com

Особливості закріплення та захисту прав та свобод у конституціях зарубіжних країн

У статті здійснено аналіз конституційних основ закріплення та захисту прав та свобод громадян у зарубіжних країнах. Виходячи з основних принципів конституційного захисту, розглянутих на прикладі зарубіжних країн, досліджено механізми контролю, які забезпечують дотримання та захист цих прав. Зокрема, увага приділяється порівняльному аналізу конституційних норм країн таких як Швейцарія та Саудівська Аравія, що дозволило виявити суттєві відмінності у підходах до захисту прав і свобод. На основі цього аналізу сформульовано висновки, що є важливим для створення можливих напрямків удосконалення захисту прав та свобод.

Ключові слова: захист прав і свобод, конституційне право, механізми контролю, Швейцарія, Саудівська Аравія.

A.S. Chyrkin, V.D. Shapovalova, K.A. Moseychuk Features of the Protection of Rights and Freedoms in the Constitutions of Different Countries

The constitutions of modern democratic states enshrine rights and freedoms not only as legal norms but also as expressions of fundamental values and principles. This process began with historical documents such as the U.S. Declaration of Independence and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Modern constitutions aim to balance traditional values with contemporary challenges, encompassing a wide range of human rights.

Early constitutions generally lacked specific formulations regarding the right to life, as it was considered self-evident. Modern constitutions, such as in the Federal Republic of Germany and Italy, include various guarantees to protect human rights and other fundamental freedoms. For instance, the Italian constitution recognizes private property and outlines its social function.

Modern constitutions also establish mechanisms for protecting rights and freedoms. Among these mechanisms is the operation of constitutional courts, which have the authority to monitor the observance of human rights. In some countries, like Austria, this oversight is conducted through constitutional complaints. Other countries, such as the United States, apply different models of judicial review, where questions of constitutionality are raised during court proceedings.

An important tool for protecting human rights is the institution of the ombudsman. Many countries have ombudsmen, some of whom are specialized in protecting the rights of certain groups, such as children, national minorities, or military personnel.

A comparison of constitutions from different countries reveals varying approaches to protecting rights and freedoms. In Switzerland, a comprehensive system of fundamental rights includes political, economic, social, and cultural freedoms. In contrast, Saudi Arabia has a constitutional system based on Sharia law, where religious principles play a key role in defining rights and freedoms. This contrast between countries illustrates how different cultural and religious traditions influence constitutional systems.

Keywords: *protection of rights and freedoms, constitutional law, control mechanisms, Switzerland, Saudi Arabia.*

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що конституції є фундаментальними документами, які гарантують права і свободи громадян, існує значна різноманітність у способах їх реалізації та захисту на міжнародному рівні. Ця різноманітність породжує низку проблем, серед яких: неоднозначність у трактуванні прав, відмінності у механізмах захисту, та варіативність у ефективності цих механізмів. Основна проблема, яку ми аналізуємо, полягає у визначенні та порівнянні конкретних прав, які декларуються в конституціях, та механізмів їх захисту, що використовуються у різних правових системах, а також у виявленні особливостей, які можуть впливати на захист основоположних прав людини.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей закріплення та захисту прав та свобод у конституціях зарубіжних країн і в аналізі ефективності конституційних механізмів забезпечення цих прав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику закріплення та

захисту прав та свобод у конституціях різних країн досліджували такі вітчизняні науковці, як: Шаповал В. М., Остапенко В. В., Палієва Ю. С., Семенов В. С. та інші.

Невирішені раніше проблеми. Конституційні системи захисту прав і свобод громадян мають чимало не розв'язаних питань. Суттєві відмінності між законодавчими підходами різних країн створюють перешкоди для міжнародної співпраці та обміну досвідом у сфері прав людини. Це стає особливо актуальним, якщо порівнювати ефективність конституційних механізмів забезпечення прав і свобод у різних країнах. Ефективність судових систем може суттєво відрізнятись, що впливає на здатність громадян захищати свої права. Крім того, в деяких країнах обмежуються свобода слова, преси та асоціацій, що ставить під питання демократичні принципи. Проблеми дискримінації національних меншин та вразливих груп залишаються актуальними, що вимагає від конституційних механізмів особливої уваги. Загалом, розбіжності в конституційних системах різних країн

потребують глибокого дослідження та порівняння, щоб визначити найефективніші підходи до захисту прав і свобод.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі, права та свободи особи вважаються ключовими соціальними цінностями, які формують політику держави на національному та міжнародному рівнях. Вони є фундаментом для створення правових норм у конституціях країн світу та визначають курс державної діяльності, її владних повноважень та взаємовідносин з населенням. Конституційні закони, які регламентують ці права, не тільки окреслюють обов'язки держави перед громадянами, але й визначають механізми їхнього захисту та нагляду. Різноманітність цих механізмів та методів захисту прав у різних державах підкреслює складність та багатогранність світових правових систем.

Вивчення конституційного захисту прав і свобод є не тільки нагальною проблемою, але й важливим аспектом для забезпечення державами виконання своїх зобов'язань перед громадянами та дотримання міжнародних стандартів прав людини. Це має велике значення для розвитку правової культури та підтримки непорушності та недоторканності прав людини у всіх аспектах суспільного життя.

У контексті зарубіжних країн, конституційне закріплення прав і свобод є не лише юридичною формальністю, але й вираженням глибоких цінностей та принципів, на яких ґрунтується суспільство. Від початку історії конституціоналізму, права і свободи людини стали основою будівництва демократичного устрою країни. Перші конституційні документи, такі як Декларація незалежності США та французька Декларація прав людини і громадянина, відзначилися відданістю ідеалам гуманізму та природних прав. Сучасні конституції знаходяться на перехресті між традиціями минулого і викликами сьогодення, враховуючи широкий спектр прав людини у своїх положеннях. Деякі з них виділяють спеціальні розділи або глави, присвячені правам і свободам, що свідчить про постійний розвиток цього ключового аспекту конституційної легітимності.[1, с. 26-27]

Перші конституційні акти не містили чітких формулювань щодо права особи на життя, оскільки за природно-правовою концепцією прав

людини це право вважалося невід'ємним та автономним, виходячи з самоочевидності факту існування людини й не потребувало підкріплення з боку держави. Сучасне розуміння права на життя включає скасування смертної кари й передбачає принципи, що забезпечують фізичне існування і мир людини та суспільства загалом. На сьогодні держави закріплюють право на мир у своїх конституціях – юридичних актах найвищої юридичної сили[1, с. 77-78]. Наприклад, Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини у преамбулі та в статті 1 частині 2 визнає непорушні та невід'ємні права людини як основу кожного людського співтовариства, миру та справедливості у всьому світі; стаття 26 забороняє дії, які можуть порушити мирне спільне життя народів. [2]

Конституції багатьох країн визнають і гарантують право на приватну власність, встановлюючи правові рамки для його реалізації та захисту. Стаття 42 Конституції Італійської Республіки проголошує, що приватна власність визнається і гарантується законом, який визначає засоби її дбання і використання, а також її межі з метою забезпечення її соціальної функції й доступності для всіх. [3, с. 29]

Справді, володіння засобами праці, включаючи землю, та їхніми плодами є природним правом тих, хто чесно працює.

Отже, на основі вищевикладеного можна зробити висновок, що природа наділяє людину певними невід'ємними фундаментальними правами (крім наведених: право на свободу, право на особисту недоторканність, право на свободу вибору, право на справедливий процес та інші). Ці права вважаються фундаментальними для гідного життя кожної людини і є основою для будівництва справедливого суспільства. Окрім природних прав в сучасних конституціях закріплені інші фундаментальні права, які визнаються як невід'ємні складові гідного життя кожної особи та основа для будівництва справедливого суспільства.

При цьому основними законами встановлено достатньо широкі гарантії реалізації прав і свобод та запроваджено нові механізми їх захисту (омбудсман, конституційна скарга тощо). У відповідних конституційних актах нерідко ще більшою мірою акцентовано на

значущості для суспільства і держави прав людини та їх захисту. [4, с. 49]

Механізми контролю конституційного захисту прав і свобод громадян містять різноманітні інституційні та правові засоби, що забезпечують виконання основних принципів конституційного захисту (принцип верховенства права, рівності перед законом, недоторканності особи, захисту приватного життя, свободи думки, совісті та віросповідання, свободи слова і вираження поглядів, свободи зібрань і асоціацій, права на справедливий суд, права на оскарження), та захист прав і свобод громадян від можливих порушень з боку влади чи інших осіб.

Одним зі способів захисту конституційних прав і свобод є діяльність конституційного суду. Цю роботу іноді характеризують як конституційний контроль за дотриманням прав людини. У багатьох країнах, де запроваджено австрійську модель, такий контроль здійснюється за так званою конституційною скаргою.

У деяких країнах конституційний суд має повноваження, які можуть призвести до обмеження або навіть позбавлення індивіда його прав. Наприклад, відповідно до статті 18 Основного закону ФРН, особа, яка використовує свої права та свободи для боротьби проти основ вільного демократичного ладу, може бути позбавлена цих прав на рішення конституційного суду [2]. Особливості здійснення цих повноважень державними органами, які здійснюють конституційний контроль, значною мірою залежать від круга суб'єктів, що можуть ініціювати такі заходи.

В американській моделі встановлення конституційності, зазвичай, ініціюється під час розгляду в суді загальної юрисдикції конкретної кримінальної або цивільної справи однією зі сторін процесу. Індивід (підсудний, позивач або відповідач) може бути такою стороною. Також індивід може ініціювати провадження в конституційному суді. Проте в країнах з австрійською або французькою моделями, головними ініціаторами конституційного контролю фактично є державні органи й посадові особи, зокрема президент і уряд. В багатьох країнах такі права можуть мати певна група членів парламенту. Залежно від моделей конституційного контролю, рішення державних

органів, які його здійснюють, можуть мати різні наслідки.

У багатьох країнах, де запроваджено австрійську модель, такий контроль здійснюється за так званою конституційною скаргою – це правовий засіб ініціювання насамперед фізичною особою в органі конституційної юрисдикції спеціальної процедури щодо захисту її конкретного права, порушеного актом, виданим державним органом чи посадовою особою у системі виконавчої влади, або актом (рішенням) суду загальної юрисдикції. [4, с. 358]

Розглянемо практику країн, де діє інститут конституційної скарги, таких як Австрія, Албанія, Угорщина, Німеччина, Чехія, Хорватія, Швейцарія, Латвія та інші. У цих країнах право на подання конституційної скарги належить громадянам відповідної держави, особам без громадянства, іноземцям, а також іншим суб'єктам правовідносин. Як приклад, в Конституції Республіки Польща в статті 79 зазначається, що кожна особа, чий конституційні права або свободи були порушені, має право відповідно до принципів, визначених у законі, подати скаргу до Конституційного трибуналу щодо відповідності закону чи іншого нормативного акту, на підставі якого суд або орган публічної адміністрації прийняв остаточне рішення щодо його свобод або прав, визначених у Конституції. Таким чином, суб'єктом подання конституційної скарги може бути як громадянин Польщі, так і іноземець або особа без громадянства. Крім того, з практики Конституційного Трибуналу випливає, що під терміном «кожен» розуміються також юридичні особи. Цей орган пояснив свою позицію, вказавши, що його основною метою є не стільки підсилення позиції юридичних осіб, скільки посилення захисту прав осіб, які створюють такі юридичні особи або користуються їхніми результатами. [5, с. 241]

Також, в Конституції, а саме в статті 191, зазначається коло суб'єктів, до яких можуть звертатися, до них включаються органи місцевого самоврядування, загальнопольські органи професійних спілок, органи роботодавців та професійні організації, церкви та інші релігійні організації. Ці суб'єкти можуть подати звернення, якщо нормативний акт стосується

питань, що впливають на сферу їхньої діяльності.[6, с. 64]

Одну з ключових ролей в інституті у захисті прав та свобод громадян відіграє омбудсмен, часто відомий як уповноважена особа чи повноважений представник – посадова особа, на яку покладаються функції контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян у діяльності органів виконавчої влади й посадових осіб. Він успішно функціонує у країнах з різноманітними правовими традиціями та формами урядування. У науковій літературі дослідники інституту омбудсмена наводять різні його моделі. Запропоновано класифікацію моделей інституту омбудсмена залежно від: рівня діяльності, місця в державно-правовій системі, компетенції й обсягу наглядових функцій, залежно від кількісного складу, залежно від сфери компетенції.[7]

Деякі країни вдаються до створення спеціалізованих омбудсменів, призначених для різних сфер суспільства: від справ дітей та національних меншин до військових питань та інших. Введення спеціалізованих омбудсменів стає актуальним у випадках, коли суспільство та держава визнають необхідність захисту прав та законних інтересів не лише більшості населення, а й різних груп громадян, що не можуть впоратися з цим самотійно з різних причин. Це сприяє розвитку громадянського суспільства, розширенню каталогу прав та свобод, як на міжнародному, так і національному рівнях, а також зміцненню ролі держави в захисті прав людини. [8]

Аналізуючи конституційні акти широкого спектра країн, ми виявили різноманітність конституційних моделей та способів реалізації прав і свобод та їх захисту на міжнародному рівні. Проте, для поглибленого розуміння теми, зосередимося на порівнянні двох країн з абсолютно різними підходами до закріплення конституційно-правового статусу особи. Як країна, яка є лідером серед світу в нафтовій промисловості, але не має закріплення більшості основоположних прав та свобод, і країна, яка вже багато років закріплює за собою статус однієї з найщасливіших країн світу, і має вищі стандарти в різних політичних, соціальних та економічних сферах, мова йде про Саудівську Аравію та Швейцарію. Саме тому більш детально

розглянемо ці країни та порівняємо їх в контексті нашої теми.

Почнемо з Саудівської Аравії, вона є абсолютною монархією, де не існує формально прийнятої письмової Конституції. Правова система цієї країни має глибокі корені в ісламському праві, відомому як Шаріат. Шаріат об'єднує правові, канонічні, традиційні, морально-етичні та релігійні норми ісламу, засновані на Корані й Сунні. Він охоплює різні галузі права, такі як конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, сімейне та процесуальне право, а також моральні та етичні принципи.

На відміну від Саудівської Аравії Швейцарія є федеративною парламентською республікою, яка славиться своєю демократією та високим рівнем захисту прав і свобод своїх громадян. У цій країні конституційні принципи відіграють ключову роль у забезпеченні правового статусу особистості. Права людини у Швейцарії добре захищені та закріплені у Федеральній конституції країни. Швейцарська Конституція включає розділ під назвою «Основні права, громадянські права та соціальні цілі», що відображає прихильність нації до прав людини як основної цінності. Швейцарія відома своєю повагою до прав людини й часто займає високі позиції в міжнародних оцінках громадянських свобод та політичних прав.

Порівнюючи Швейцарію та Саудівську Аравію за закріпленням прав і свобод громадян у конституціях, можна відзначити значні різниці у підходах. У Швейцарії, згідно зі статтею 7 і 8 Конституції, фундаментальні принципи правового статусу особистості включають повагу і захист людської гідності та принцип рівноправності, який включає недопустимість дискримінації за різними ознаками. У законодавстві закріплені такі особисті права і свободи, як право на життя, свобода пересування, недоторканність особистого життя та кореспонденції, свобода совісті й віросповідання, право на одруження та утворення сім'ї.

Основний низам в Саудівській Аравії (основний закон країни, який був прийнятий королем Фахдом у 1992 році. Він є другим за юридичною силою документом після Корану та Сунні.) не встановлює такі основні громадянські

права, як право на життя. Проте, за ратифікованою Саудівською Аравією, Каїрська декларація з прав людини в ісламі закріплює право на життя. Відповідно до статті 2 цієї декларації, життя є даром Господа, і право на життя гарантоване кожному. Також, відповідно до ісламського шариату у статті 26 зазначається, що держава має захищати права людини. Фізична недоторканність також гарантується, а порушення цього права забороняється інакше, як за рішенням шариату.

У контексті політичних прав та свобод громадяни Швейцарії мають широкий спектр прав, які гарантовані законом і Конституцією країни. Ці права включають свободу зібрань і асоціацій, що забезпечує кожній особі право на організацію та участь в зібраннях і асоціаціях. Крім того, громадяни мають право на петицію, участь у виборах і референдумах, а також можуть користуватися правом народної ініціативи. Ці положення закріплені в статтях 22, 23, 136 і 141 Конституції Швейцарії.

Натомість у Саудівській Аравії політичні права і свободи значно обмежені. У цій країні немає політичних партій або національних виборів, а громадянам не надається можливості обрати своїх представників у державних органах. Це пов'язано з тим, що правова система Саудівської Аравії ґрунтується на ісламському праві (Шаріаті), яке визначається без кодифікації, або прямо заснована на Корані й Сунні. Це призводить до невизначеності у сфері розуміння та захисту політичних прав та свобод громадян. Стаття 2 Каїрської декларації з прав людини в ісламі закріплює право на життя, але його збереження відповідно до шариату визначається державою, що призводить до обмеження цього права.[11]

Отже, Швейцарія та Саудівська Аравія різко відрізняються за рівнем захисту політичних прав і свобод громадян. У Швейцарії громадяни мають широкі можливості для участі у політичному процесі та виявлення своєї політичної волі, в той час, як у Саудівській Аравії політичні права і свободи практично не існують, і політичний ландшафт переважно визначається монархічним урядом та шариатом.

Концепція соціального забезпечення з'явилася наприкінці Другої світової війни, коли стало очевидним, що без нього неможливо забезпечити життя населення в умовах

соціального миру. Забезпечити людей добробутом та відчуттям підтримки необхідно, щоб вони відчували себе частинами суспільства і мали можливість подолати життєві труднощі. Право на соціальний захист відіграє ключову роль серед інших соціальних та економічних прав людини. Воно є важливим інструментом для забезпечення гармонії в державі та забезпечення участі всіх соціальних груп у житті суспільства. Це не лише важлива складова соціальної політики країни, а й запорука підвищення рівня життя всього населення.

Загальна декларація прав людини Організації Об'єднаних Націй визначає право кожної людини на достатній життєвий рівень, який включає доступ до їжі, одягу, житла, медичного обслуговування та необхідних соціальних послуг для підтримки здоров'я та добробуту її та її сім'ї. В Саудівській Аравії право на охорону здоров'я закріплене у статті 31 Основного низаму, що зазначає: «Держава піклується про загальну охорону здоров'я, забезпечує захист здоров'я кожного підданого». [9] Також це право гарантується в Каїрській декларації прав людини в ісламі 1990 року, у частині 2 статті 17, яка стверджує: «Суспільство і держава зобов'язані забезпечити кожному людину охороною здоров'я та соціальною допомогою шляхом використання всіх державних коштів, в межах наявних».[11] Шаріат закріплює принцип взаємної допомоги між віруючими в суспільстві. Коран стверджує: «Віруючі чоловіки та жінки – покровителі одне одного». У Святому Корані зазначені категорії осіб, які мають право на допомогу засобами до існування шляхом громадських надбань. Це право також закріплено в Основному низамі Королівства, де зазначено, що держава гарантує права підданих у разі надзвичайних обставин, хвороби, непрацездатності, старості та підтримує систему соціального страхування (Основний низам, стаття 27). Також встановлено, що держава повинна забезпечити гідні умови життя людей і їхніх сімей, включаючи прихисток, гідний одяг, належну освіту та медичне обслуговування (Основний низам, стаття 17). Шаріат в ісламі визначає всі права, пояснює сфери їх регулювання та встановлює законодавчі норми, що гарантують повагу до соціальних прав людини та захищають її інтереси в суспільстві.

Для мусульман важливе тільки те право, яке затвердив Аллах у своїх вказівках та нормах.

Натомість Конституція Швейцарії наділяє людину різноманітними правами та свободами, серед яких право власності, економічна свобода, вибір професії та право на трудові суперечки, страйки та локаут. Вона також забезпечує систему гарантій для реалізації цих прав і свобод, включаючи організаційно-правові й матеріальні гарантії. Організаційно-правові гарантії включають заборону свавілля та беззаконня з боку державних органів та посадових осіб (ст. 35) і вимогу особам, які виконують публічні функції, дотримуватися основних прав та сприяти їхній реалізації (ст. 35). Стаття 29 закріплює гарантії загального характеру, зокрема, право на швидке розглядання справ та доступ до безкоштовної юридичної допомоги. Матеріальні гарантії прав людини, урізноманітнені в різних розділах і главах Конституції, включають право на охорону здоров'я, захист сім'ї, підтримку дітей, право на працю та базову освіту (ст. 119). Конституція також забороняє будь-яке втручання в генетичний матеріал людини та клонування (ст. 119). Права та свободи гарантуються Швейцарською Конституцією як невід'ємні складові гідності та свободи кожної людини. [10]

Щодо механізму контролю захисту конституційних прав та свобод, у Саудівській Аравії він відображається в статті 31 Основного низаму, яка зазначалась раніше. Згідно з цією статтею, держава піклується про загальну охорону здоров'я та забезпечує захист прав громадян. Також, важливим механізмом захисту прав і свобод є конституційна скарга. Цей інструмент дозволяє громадянам звертатися до конституційного суду з питань порушення їхніх прав та свобод.

Натомість у Швейцарії основним органом, який відповідає за цей процес є Федеральний Верховний Суд, він вирішує конституційні справи, контролює дії владних органів та перевіряє їх на відповідність конституційним нормам. Суд відіграє ключову роль у забезпеченні дотримання конституційних принципів. Також у Швейцарії існує спеціалізований суд – Конституційний Суд, який розв'язує питання, пов'язані з соціальними та страховими правами громадян. Він розглядає скарги та спори, пов'язані зі страховими виплатами, пенсіями та іншими соціальними

питаннями. Громадяни мають право подавати конституційні скарги до суду, якщо вони вважають, що їхні права порушені. Суд розглядає ці скарги та вирішує суперечки, забезпечуючи захист прав громадян. В цілому, механізми контролю захисту конституційних прав і свобод у Швейцарії гарантують, що кожен громадянин може розраховувати на справедливість та дотримання їхніх прав.

Отже, потрібно враховувати, що моделі забезпечення конституційно-правового статусу особи в Саудівській Аравії та Швейцарії є різними: у Саудівській Аравії вона є мусульманською, а у Швейцарії – ліберально-соціальною. Підхід Саудівської Аравії до закріплення, реалізації та захисту природних прав відрізняється від більшості інших країн. Оскільки основу її законодавчої системи складає ісламське право, то для мусульман права людини мають універсальне значення, визначене волею Аллаха. У правових документах Саудівської Аравії завжди відзначається посилення на норми шаріату, які іноді протирічать іншим правовим актам. Королівство закріплює основоположні права, але не завжди забезпечує їхню реалізацію та захист. Швейцарія виявляє велику прихильність до захисту прав та свобод людини на рівні своєї Конституції, яка відома своєю демократичністю та повагою до громадянських свобод. У швейцарській Конституції закріплені різні аспекти прав людини. Загалом, Швейцарія визнає важливість захисту прав та свобод своїх громадян і забезпечує це на рівні Конституції, що підтверджує її зобов'язання перед загальноприйнятими стандартами прав людини.

Висновки. У сучасному світі права та свободи особи визнаються ключовими соціальними цінностями, які визначають політику держави та формують взаємовідносини з населенням. Конституційні закони регулюють ці права, визначаючи їхнє виконання та захист.

Вивчення конституційного захисту прав і свобод є важливим для дотримання державами своїх зобов'язань перед громадянами та міжнародними стандартами прав людини. Конституційне закріплення прав і свобод відображає глибокі цінності суспільства та є невід'ємною частиною будівництва справедливого та гуманного суспільства. Перші конституційні документи відзначилися відданістю ідеалам гуманізму та природних прав,

а сучасні конституції враховують різноманіття прав людини у своїх положеннях.

Окрім природних прав, сучасні конституції закріплюють інші фундаментальні права, які визнаються невід'ємними складовими гідного життя та основою для будівництва справедливого суспільства. У деяких країнах механізми контролю конституційного захисту прав і свобод громадян включають різноманітні інституційні та правові засоби, такі як конституційний суд та конституційна скарга. Омбудсмени відіграють важливу роль у захисті прав і свобод громадян, сприяючи розвитку громадянського суспільства та розширенню каталогу прав і свобод.

Перед детальним аналізом конституційних систем Саудівської Аравії та Швейцарії, ми визначили, що ці країни підходять для порівняння через їхні принципово різні

підходи до прав і свобод. У Саудівській Аравії система соціального забезпечення базується на ісламському праві та шаріаті, що відображається в основних принципах взаємної допомоги та підтримки, визначених у Корані та ісламській традиції. Права людини гарантуються в контексті ісламських цінностей, що може призводити до обмежень у реалізації та захисті деяких прав. Натомість у Швейцарії захист прав людини закріплений на рівні конституції, яка визнає їх як невід'ємну складову гідності та свободи кожної особи. Конституція забезпечує різноманітні аспекти прав людини, включаючи соціальні та економічні права, та гарантує їх захист у судовому порядку.

Список використаних джерел:

1. Конституційне право зарубіжних країн. URL: https://law.sspu.edu.ua/files/documents/books/library/14/riyaka_-_konstituciynne_pravo_zarubizhnih_krayin__2006.pdf.
2. Основний Закон Німеччини. URL: <https://handbookgermany.de/uk/basic-law>.
3. Конституція Італійської Республіки. URL: <https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-122256638>.
4. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. URL: https://aspirant.at.ua/Books/shapoval_kpzk_2006.pdf.
5. Остапенко В. В. Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_4_40.pdf.
6. Конституція Польської Республіки. URL: <https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-95945920>.
7. Недов І. М. Місце інституту місцевого омбудсмана серед інших інститутів омбудсмана. URL: <http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Ur-2-2010/049-54.pdf>.
8. Палеева Ю. С. Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України. URL: <http://inlawalmanac.mgu.od.ua/v7/10.pdf>.
9. Конституційні акти Саудівської Аравії. URL: <https://kfcplaw.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/КОНСТИТУЦІЙНІ-АКТИ-САУДІВСЬКОЇ-АРАВІЇ.doc>.
10. Федеральна конституція Швейцарської конфедерації. URL: <https://www.ditext.com/swiss/constitution.html>.
11. Каїрська Декларація з прав людини в ісламі. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU90379>.

References:

1. Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain. URL: [https://law.sspu.edu.ua/files/documents/books/library/14/riyaka_-_konstituciynne_pravo_zarubizhnykh_krain. URL: https://law.sspu.edu.ua/files/documents/books/library/14/riyaka_-_konstituciynne_pravo_zarubizhnih_krayin__2006.pdf](https://law.sspu.edu.ua/files/documents/books/library/14/riyaka_-_konstituciynne_pravo_zarubizhnih_krayin__2006.pdf).
2. Osnovnyi Zakon Nimechchyny. URL: <https://handbookgermany.de/uk/basic-law>.
3. Konstytutsiia Italiiskoi Respubliky. URL: <https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-122256638>.

4. Shapoval V. M. Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain. URL: https://aspirant.at.ua/Books/shapoval_kpzk_2006.pdf.
5. Ostapenko V. V. Konstytutsiina skarha u mekhanizmi zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2016_4_40.pdf.
6. Konstytutsiia Polskoi Respubliki. URL: <https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-95945920>.
7. Niedov I. M. Mistse instytutu mistsevoho ombudsmana sered inshykh instytutiv ombudsmana. URL: <http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Ur-2-2010/049-54.pdf>.
8. Palieieva Yu. S. Spetsializovani ombudsmeny v zarubizhnykh krainakh: dosvid dlia Ukrainy. URL: <http://inlawalmanac.mgu.od.ua/v7/10.pdf>.
9. Konstytutsiini akty Saudivskoi Aravii. URL: <https://kfcplaw.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/KONSTYTUTSIIINI-AKTY-SAUDIVSKOI-ARAVII.doc>.
10. Federalna konstytutsiia Shveitsarskoi konfederatsii. URL: <https://www.ditext.com/swiss/constitution.html>.
11. Kairska Deklaratsiia z prav liudyny v islami. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU90379>.